

АБУ ЮСУФНИНГ “КИТАБ АЛ-ХАРОЖ” АСАРИ ИСЛОМ ИҚТИСОДИЁТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА

Қ.Т.Зоҳидов

Янги асп университети ректори,

т.ф.н., доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7386659>

Аннотация: Мақолада Абу Юсуфнинг “Китаб ал-харож” асари ва унинг ислом иқтисодиётини ўрганишдаги ўрни таҳлил қилинади. Шунингдек, муаллифларнинг илмий таҳлил қлинган маълумотларининг аслилик даражалари ҳам тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: Абу Юсуф, ҳанафийлик, қози, қоди ал-қуддот, закот, харож, жизйа, ушр.

Ислом ҳуқуқшунослигининг илк фақиҳларидан ва аббосийлар сулоласи даврида “Қоди ал-қуддот” – (бош қози) лавозимида ишлаган Абу Юсуф Яъқуб ибн Иброҳим ал-Ансорий ал-Куфий (113/731-182/798) Ироқнинг Куфа шаҳрида араб оиласида туғилган. 13 ёшида Куфанинг қозиси Ибн Аби Лайло (ваф. 148/765 й.)нинг шогирди, 22 ёшида таниқли имом ва фақиҳ, ҳанафийлик мазҳаби асосчиси Абу Ҳанифа ибн Нуъмонга яқин ёрдамчи – шогирд бўлган. Абу Ҳанифанинг вафотидан сўнг у асос солган фикҳий мазҳабнинг баъзи унсурларига аниқлик киритди ва уни бутун ислом оламига кенг тарқалишида етакчи рол ўйнади. Абу Юсуф ҳанафийлик мазҳабининг кенг тарқалишига унинг Аббосий халифа Маҳдий (158/775 – 169/785) даврида Куфа шаҳрига, Хорун ар-Рашид даврида уни Бағдодга чақириб, ислом тарихида биринчи маротаба махсус “Қоди ал-қуддот”, яъни бош қози лавозимига таъсис этилди ва унга Абу Юсуф тайинланди. Унинг вазифасига халифалик таркибига кирган ўлкаларга қозилар тайин этиш, уларнинг ишларини назорат қилиш ва даъволарни (апелляция) қайта кўриб чиқиш амалиёти кирган.

Абу Юсуф халифа Хорун ар-Рашид илтимосига кўра “*Китоб ал-харож*” асарини ёзади [1]. Унда тезлик билан ривожланиб бораётган халифалик давлати иқтисодиётида солиқлар сиёсатининг ислом ҳуқуқшунослигига мос равишда олиб бориш батафсил ёритилган. Ушбу асарда *закот, харож, жизйа, ушр* ва бошқа замонавий солиқ турлари, уларнинг миқдори, келиб чиқиш тарихи ва бошқа маълумотлар тўпланган. Абу Юсуфнинг бу китоби ислом ҳуқуқшунослиги ва солиқчилиги борасидаги илк қўлланма бўлди. Ушбу асар турли хорижий тилларга, жумладан, рус тилига шарҳли таржима қилинган [2]. Асарнинг ўзбек тилига таржима қилиниши, соҳа тадқиқотчилари учун муҳим воқеа бўлди [3].

Манбани тадқиқ этишда муаллифнинг эгаллаган мавқеи, ижтимоий келиб чиқиши, диний қараши муҳим ўрин тутди. Муаллифнинг ушбу жиҳатлари

унинг асарига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Шу жиҳатдан Абу Юсуфнинг ушбу асарида унинг эгаллаган мавқеи билан боғлиқ баъзи ноаниқликлар учрайди.

Аббосийлар сулоласи Муҳаммад пайғамбар (ﷺ) амакиларидан бири бўлган Аббос ибн Абдулмутолиб (568 - 33/653 йиллар) нинг бевосита номи билан боғлиқ. Аббос ибн Абдулмутолибнинг исломдан олдинги ва Пайғамбар вафотларидан кейинги ҳаёти ҳақида гап кетганда бошқа тарихчилар билан Абу Юсуф ўртасида баъзи ноаниқликлар келиб чиқади. Халифа Умар ибн Хаттоб томонидан таъсис этилган мусулмонларга мояна ва нафақа тайинлашида аҳолининг Муҳаммад пайғамбарга (ﷺ) яқинлиги ва ислом дини олдидаги хизматига муҳим аҳамият берилади. Марказлашган давлат томонидан аҳолига тарқатила бошланган мояналарнинг шакли, умумий ҳажми ва тарқатилиш услубини таҳлил этиш мазкур давлатнинг ижтимоий-иқтисодий тарихини чуқурроқ тадқиқ қилишда алоҳида аҳамият касб этади. Муаммо Аббос Ибн Абд ал-Мутталибга тайин этилган маош миқдоридир. Абу Юсуфнинг хабар беришича, Умар ибн Хаттоб Муҳаммад пайғамбар (ﷺ)нинг амакилари Аббос ибн Абдулмутталибга 12 минг дирҳам маош тайин этган [1; 75]. Аммо, бошқа манбаларда бу масалага ўзгача ёндошилади. Халифа Пайғамбар (ﷺ)нинг аёлларигагина 12 минг дирҳам нафақа тайин этган. Шунингдек, Бану Ҳошимга: Али ибн Абу Толиб, Аббос ибн Абдулмутталиб, Пайғамбарнинг набиралари Ҳасан ва Ҳусайнга 5 минг дирҳамдан нафақа тайин этди. Шунингдек, халифа Бадр жангида қатнашганларга ҳам 5 минг дирҳам нафақа тайин этиб, бошқаларнинг нафақасини бу миқдордан оширмаган [4; 78, 1; 43, 5; 154]. Агар Аббос Ибн Абдулмутталиб (ваф. 663 й.)ни Макка фатҳидан олдин исломни қабул қилганлигини, Бадр жангида эса мусулмонлар томонидан асир олиниб, *фидйа* эвазига асирликдан озод этилганини ҳисобга олинса [4; 1175, 3; 93], нафақа тайин этишда унинг мавқеи Бадр жангида қатнашган мусулмонларнинг мавқеидан юқори баҳоланиши мунозарали. Абу Юсуф айнан Аббос ибн Абдулмутталибнинг нафақанинг миқдорини 12 минггача кўтаришига сабаб, у “*Китоб ал-харож*”ни Аббосийлар халифалиги даврида халифаликнинг бош қозиси сифатида Аббос ибн Абдулмутталибнинг авлоди халифа Ҳорун ар-Рашид (809 й.) учун махсус ёзилганини ҳисобга олиш муҳимдир.

References:

1. Абу Йусуф Йа'қуб ибн Иброҳим. Китаб ал-харож. – Байрут: Дар ал-маърифа, 1989.

2. Абу Юсуф Йа'қуб ибн Иброҳим ал-Куфи. Китаб ал-харадж / перевод с арабского и комментарии А.Э. Шмидта; супракоммент. к пер. А.С. Боголюбова; подготовка к изданию А.А. Хисматулин. – СПб.: Петербургское востоковедение, 2001 (Бундан кейин: Абу Юсуф)
3. Абу Юсуф Яъқуб ибн Иброҳим Куфий. Китаб ал-хирож [Матн] / Абу Юсуф Яъқуб ибн Иброҳим Куфий; таржимон А.Маннанова. –Тошкент: “Ўзбекистон халқаро ислом академияси” нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2021.
4. Муҳаммад Ридо. ал-Форуқ Умар ибн ал-Хаттоб – сони ал-хулафо' ар-рошидин. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-'илмийа, 1993
5. Муҳаммад Шафиқ Ғирбол. Ал-Мавсуа ал-арабия ал-муяссара. Дор ал-жилд вал-жамъийат ал-мисрия, 1995.